

Неволин И.В.
Москва, ЦЭМИ РАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНЕМИИ: РОССИЯ И ЮАР, 2012

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-57-80003

Анализ связей между социально-экономическими характеристиками населения и распространённостью заболеваний привлекает внимание исследователей. Результаты такого анализа могут использоваться, например, для оценки количества лет жизни без хронических заболеваний в зависимости от образа жизни [10] или сценарного моделирования политических решений для повышения общего уровня здоровья [2]. Чаще исследователи фокусируются на хронических заболеваниях [1, 3] и на здоровом образе жизни [10]. Меньше внимания уделяется таким заболеваниям, как анемия, которые напрямую не влияют на уровень смертности, но упоминаются среди причин общего снижения уровня здоровья и потерянных лет качественной жизни [13]. Тем не менее, такие исследования проводят в странах Юго-Восточной Азии, Африки [9, 7]. Различия между обобщённым Западом и обобщённым Востоком в распространённости анемии проявляются не только в соответствующих медицинских обследованиях [6, 12], но и в патентуемых изобретениях, что косвенно свидетельствует о мерах борьбы с заболеванием в тех или иных странах. Запад более склонен изобретать способы лечения, в то время как Восток – способы профилактики [8]. При этом медикаментозное лечение оказывается более эффективным по сравнению с профилактикой, что проявляется в статистике ВОЗ по анемии в межстрановом разрезе.

В России анализ социально-экономических факторов в контексте хронических заболеваний, самооценки населения выполняется на данных RLMS [4]. Данные мониторинга позволяют исследовать и анемию. Проблема наблюдений RLMS, однако, состоит в оторванности социологического опроса от объективных наблюдений за состоянием здоровья: респонденты сообщают о проблемах со здоровьем лишь в тех случаях, когда проводилось специальное обследование, которое могло и не состояться. Эта проблема приводит к парадоксальным выводам, например, о том, что более состоятельные граждане в среднем являются более больными, которые, однако, разрешаются тем, что, в частности, высокодоходные группы населения чаще проходят медицинскую диагностику и, следовательно, чаще узнают о проблемах со здоровьем даже на начальной стадии [5]. Не является исключением и случай анемии. Поэтому любопытно сравнить роль социально-экономических факторов в распространённости анемии на данных исключительно социологического

исследования с результатами, полученных на данных с объективным наблюдением состояния здоровья. Для этого обратимся к национальным обследованиям RLMS и SANHANES.

Выберем группы факторов, которые наблюдались в ходе обоих обследований. Они перечислены в Таблице 1.

Таблица 1

Сопоставление опросных листов RLMS и SANHANES

Переменная	Коды SANHANES	Коды RLMS
Зависимая переменная		
Наличие / отсутствие анемии	anemia	M62
Независимые переменные		
Употребление алкоголя	AuditC3_MF	M80
Курение	cursmoker	M71
Регулярность питания	B3Q14A_VP	M152
Источник регулярной медицинской помощи	D1Q_1_VP - D1Q_9_VP	L58
Выращивание овощей и фруктов в подсобном хозяйстве	E20Q_VP	D7

В Таблице 1 указаны обобщённые названия переменных, которые фиксируют тот или иной фактор. Строго говоря, вопросы для выявления этих факторов по-разному сформулированы в анкетах SANHANES и RLMS. Кратко переменные можно охарактеризовать следующим образом. Наличие анемии в SANHANES выявляется по результатам анализа крови, и ранговая (значения от 1 до 4) переменная различает стадии анемии (1 – отсутствие анемии). В RLMS ранговая переменная (значения от 1 до 2 и варианты пропуска ответа) фиксирует только наличие или отсутствие заболевания в течение года со слов респондента (1 – наличие анемии). Исследования также фиксируют употребление алкоголя и курение вообще (ранговые переменные). Переменная «регулярность питания» в случае SANHANES фиксирует пропуск приёмов пищи (1 – бывают пропуски, 0 – не бывает). В случае RLMS – степень согласия респондентом о том, что ему удастся принимать пищу установленное количество раз. Переменная «источник регулярной медицинской помощи» фактически позволяет различить способы решения проблем со здоровьем. Причём в случае SANHANES речь идёт о 9 вопросах для регистрации ответов по учреждениям разных типов. В случае RLMS речь несколько о другом – о наличии самого факта обращения в течение последних 30 дней до момента наблюдения. Подсобное хозяйство фиксируется категориальной переменной по ответу на вопрос о том, вовлечено ли домохозяйство в выращивание овощей и фруктов. В случае SANHANES этот вопрос включён в анкету индивида. В случае RLMS – в анкету домохозяйства.

Поскольку обследование SANHANES датируется 2012 годом, корректность сравнения требует обратиться к 21-й волне наблюдения RLMS (репрезентативная выборка индивидов). Также для удобства статистического оценивания и интерпретации результатов следует перекодировать бинарные переменные таким образом, чтобы наличие признака кодировалось единицей, а отсутствие – нулём.

Для анализа связи значений факторов с наличием или отсутствием анемии воспользуемся мультиномиальной регрессией, которая является распространённым инструментом анализа в подобных исследованиях [7, 11]. Результаты для оценивания представлены в Таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Результаты мультиномиальной регрессии. Образ жизни

Переменная	Модели для SANHANES (mild)		Модели для RLMS		
	S-1	S-2	R-1	R-2	R-3
Номер модели Наблюдений	404	312	9426	7889	5144
Псевдо R-квадрат	0,28	0,49	0,75	0,80	0,80
Употребление алкоголя			-1,12***		-0,76***
Курение	-2,56**		-0,93***		-0,97***
Регулярность питания	-1,34***		-1,56***	-1,27***	-0,82***
Источник регулярной медицинской помощи		-10,26***			
Выращивание овощей и фруктов в подсобном хозяйстве	-1,04***			-1,84***	-1,73***

База – отсутствие анемии, ***Значимы при 99%, **значимы при 95%, *значимы при 90%.

Таблица 3

Результаты мультиномиальной регрессии. Благосостояние

Переменная	Модели для SANHANES (mild)	Модели для RLMS
	S-3	R-3
Номер модели Наблюдений	449	14319
Псевдо R-квадрат	0,51	0,65
Наличие холодильника	-0,68**	-1,39***
Наличие стиральной машины		-1,89***
Наличие посудомоечной машины		0,95***
Наличие персонального компьютера	-0,41*	-1,31***
Наличие легковой иномарки		-0,35***
Наличие дачи/ загородного дома		-0,59***
Наличие другой квартиры		-0,59***

База – отсутствие анемии, ***Значимы при 99%, **значимы при 95%, *значимы при 90%.

Следует обратить внимание на значимость факторов в разных моделях. По результатам сравнения оценок значимых факторов можно сделать вывод о высокой роли факторов питания, здорового образа жизни и благосостояния в обеих выборках. Употребление алкоголя и курение ожидаемо снижают шансы быть здоровым, свободным от диагноза «анемия». То же самое говорят косвенные признаки высокого благосостояния домохозяйства (Таблица 3): наличие тех или иных предметов (за исключением посудомоечной машины в российской выборке) свидетельствует о том, что респондент скорее окажется здоровым. Одинаково проявляют себя факторы, связанные с питанием. Статистические модели показывают, что в менее регулярное питание (более высокий балл переменных M152 и V3Q14A_VP) свидетельствует о снижении шансов быть здоровым. Специального исследования заслуживает влияние подсобного хозяйства на анемичное состояние. Так, оба обследования свидетельствуют о том, что выращивание овощей и фруктов домохозяйством снижают шансы индивида быть здоровым. С одной стороны, подсобное хозяйство помогает придерживаться регулярного питания. С другой – подсобное хозяйство может свидетельствовать о низком уровне благосостояния. То есть возможна связь как с позитивным фактором, так и с негативным. Статистически на данных выборках эту связь не зафиксировать: парная корреляция переменных регулярности питания, выращивания овощей и фруктов, наличие бытовой техники колеблется от единиц процентов до двадцати процентов в лучшем случае.

Наконец, следует обратить внимание на показатель качества статистических моделей. Псевдо R-квадрат оказывается низким в моделях S-1 и S-2. При этом значение коэффициента в модели S-2 таково, что абсолютные шансы перейти из здорового состояния к больному в результате различия в одном лишь факторе, связанном с получением медицинской помощи в государственных клиниках, составляют тысячные доли процента. Иными словами, статистические оценки моделей S-1 и S-2 менее надёжны.

В более ранних исследованиях среди факторов анемии выявлены уровни занятости и образования [9]. Однако в данном сравнительном исследовании они не могут привлекаться, поскольку выборка RLMS – взрослое население, выборка SANHANES – подростки 15-17 лет. Хотя RLMS также проводит наблюдение несовершеннолетних, их анкета не включает вопроса о наличии анемии. В этой связи анализ ограничен лишь теми факторами, которые регистрировались в обоих обследованиях. Можно констатировать, что несмотря на методологические различия в фиксации здоровья респондентов – наличия анемии в результате медицинского обследования или по результатам самооценки –

статистический анализ обеих выборок в целом даёт близкую содержательную интерпретацию.

Список использованной литературы:

1. Каравай А. В. Динамика состояния здоровья россиян в 2003–2018 гг.: взаимосвязь объективных и субъективных факторов // Социологическая наука и социальная практика – 2020 – Т. 8 – № 4 – с. 69–87.
2. Машкова А.Л., Дукхи Н., Неволин И.В., Савина О.А. Прогнозная оценка доступности сбалансированного рациона питания для жителей регионов России: агент-ориентированный подход // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021 – Т. 14 – № 6 – с. 107–125
3. Рамонов А. В. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как интегральная оценка здоровья россиян // Экономический журнал Высшей школы экономики – 2011. – Т. 15 – № 4 – с. 497-518.
4. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS HSE: <https://rlms-hse.cpc.unc.edu> и <http://www.hse.ru/rlms>)
5. Тапилина В.С. Социально-экономический статус и здоровье населения // Социологические исследования – 2004 – № 3 (239) – с.126-37.
6. Gardner W., Kassebaum N. Global, regional, and national prevalence of anemia and its causes in 204 countries and territories, 1990–2019 // Current Developments in Nutrition – 2020 – Vol. 4 – Issue Supplement_2 – p. 830.
7. Goswami S., Das K.K. Socio-economic and demographic determinants of childhood anemia // Journal de pediatria – 2015. – Vol. 91 – Issue 5 - pp.471-477.
8. Kaur R., Mishra S., Nevolin I.V., Choudhury D.R., Singh M., 2022. Nutritional anemia: Patent landscape // World Patent Information – 2022 – Vol. 70 – p.102123.
9. Mekonnen F.A., Ambaw Y.A., Neri G.T. 2018. Socio-economic determinants of anemia in pregnancy in North Shoa Zone, Ethiopia // PloS one – 2018 – 13(8) - p.e0202734.
10. Nyberg S.T., Singh-Manoux A., Pentti J., Madsen I. E. H., Sabia S, Alfredsson L., Bjorner J. B., Borritz M., Burr H., Goldberg M., Heikkilä K., Jokela M., Knutsson A., Lallukka T., Lindbohm J. V., Nielsen M. L., Nordin M., Oksanen T., Pejtersen J. H., Rahkonen O., Rugulies R., Shipley M. J., Sipilä P. N., Stenholm S., Suominen S., Vahtera J., Virtanen M., Westerlund H., Zins M., Hamer M., Batty G. D., Kivimäki M. Association of healthy lifestyle with years lived without major chronic diseases // JAMA internal medicine – 2020 – Vol. 180 – No. 5 – pp.760-768.
11. Styszynski A., Mossakowska M., Chudek J., Puzianowska-Kuznicka M., Klich-Raczka A., Neumann-Podczaska A., Szybalska A., Wieczorowska-Tobis K. Prevalence of anemia in relation to socio-economic factors in elderly Polish population: the results of PolSenior study // Journal of Physiology and Pharmacology – 2018 – Vol. 69 – no. 1 – pp.75-81.
12. The global prevalence of anemia in 2011 / Geneva: World Health Organization – 2015.
13. The state of food security and nutrition in the world 2017 / Building resilience for peace and food security. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO, Rome – 2017